

REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE A RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA E O DESPORTO

REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y DEPORTE

A SYSTEMATIC REVIEW ON THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND SPORT

Bruna Silva Santos*
brunasantosmg@gmail.com

Valentin Molina Moreno**
valentinugr1@gmail.com

Leopoldo Gutiérrez**
leogg@ugr.es

Maria José Carvalho*
mjc@fade.up.pt

*Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, Portugal
** Universidade de Granada - Granada, Espanha

Resumo Resumen Abstract

Este artigo visa analisar as diferentes abordagens da Responsabilidade Social Corporativa (RSC) e o desporto, e como estes vêm sendo tratados na literatura. Dessa forma, realizou-se uma pesquisa sistemática acerca das produções científicas, sendo consultadas as bases de dados eletrônicas *ABI/INFORM*, *ScienceDirect* e *EBSCO*, e como estratégia de busca, foram utilizadas os seguintes descritores (palavras-chave): “Responsabilidade Social Corporativa” e “Desporto”; “Corporate Social Responsibility” e “Sport”; “Responsabilidad Social Corporativa” e “Deporte”. Para fator de busca todas as palavras foram pesquisadas utilizando o operador “AND”. Os estudos foram selecionados para compor a amostra que totalizaram em 23, e após isso, foi feita uma análise acerca das questões relevantes. A Responsabilidade Social Corporativa (RSC) vem sendo apresentada como estratégia empresarial e como campo de estudo amplamente debatido na literatura, porém a relação do envolvimento com o desporto é relativamente recente. Sendo compreendida como um conjunto de ações que retornam à comunidade boas práticas, a RSC vem sendo trabalhada por diversas equipes profissionais que perspetiva a sua intervenção na sociedade para além de desempenhos esportivos. Sendo o desporto é um grande propulsor de desenvolvimento social, e apreciação em massa por diferentes populações, faz sentido caracterizar os componentes que integram a relação, RSC e o desporto, assim como, identificar quais populações estão sendo favorecidas, em quais países a produção sobre conhecimento mais se expressa, e a sua evolução histórica. Apesar de essa temática ser apresentada recentemente nos meios esportivos e empresariais, a produção do conhecimento científico sobre a mesma, revela-se ainda escassa.

PALAVRAS CHAVE: Responsabilidade Social Corporativa; Desporto; Gestão do Desporto.

...

Este artículo tiene como objetivo analizar los diferentes enfoques de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y el deporte, y la forma en que han sido tratados en la literatura científica relativa a esta área de conocimiento. De este modo, se realizó una revisión sistemática de la producción científica, en la bases de datos, *ABI/INFORM*, *ScienceDirect* y *EBSCO* que son las más relevantes en este tema. Como estrategia de búsqueda, se usaron los siguientes descriptores (palabras clave): “Responsabilidade Social Corporativa” e “Desporto”; “Corporate Social Responsibility” e “Sport”; “Responsabilidad Social Corporativa” e “Deporte”. Se seleccionaron los estudios para la muestra, 23 en total, después la cual se realizó un análisis sobre las cuestiones pertinentes. La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se ha presentado como parte del programa de estrategia de las empresas, y como campo de estudio, ampliamente discutidos en la literatura, pero los resultados de este involucramiento con el deporte son relativamente recientes. Si se entiende como un conjunto de acciones que devuelven a las buenas prácticas de la comunidad, la RSC ha sido utilizada como instrumento por varios equipos profesionales que entienden que tienen que devolver a la sociedad algo más que resultados deportivos. Siendo el deporte un gran agente propulsor del desarrollo social, con gran aceptación social, tiene sentido comprender los elementos que intervienen en esta relación, con el fin de entender como este conocimiento ha trabajado en los últimos años, quien son las poblaciones favorecidas y donde la producción de conocimiento es más explícita. Estos conceptos parecen estar siendo trabajados en el deporte y el mundo de los negocios, pero la producción de conocimientos científicos que se ocupan de estos aspectos, y la interacción entre ellos, se demuestran escasa.

PALABRAS CLAVE: Responsabilidad Social Corporativa; Deporte; Inclusión Social; Gestión Deportiva.

...

This article aims to analyze the different approaches to Corporate Social Responsibility (CSR) and sport, and how they have been treated in the literature. In this case, we made a systematic review about scientific research consulted with the following electronic databases *ABI/INFORM*, *EBSCO* and *ScienceDirect*, and how the search strategy, descriptors (keywords) were used: “Responsabilidade Social Corporativa” and “Desporto”; “Corporate Social Responsibility” and “Sport”; “Responsabilidad Social Corporativa” and “Deporte”. All the words were searched using the operator "AND". Studies were selected for the sample, 23 in total, and after that, an analysis was made on the relevant issues. Corporate Social Responsibility (CSR) has been presented as business strategy and as a field of study widely debated in the literature, but the relation of involvement with sport is relatively recent. Understood as a set of actions that contribute to the community good practice, CSR is worked on by several professional teams that consider their intervention in society together with sport performances. As the sport is a major driver of social development, and it's also appreciated by different populations, it makes sense to characterize the components that make up the relationship between, CSR an sport, as well as identify which populations are favored, in which countries the production of knowledge is more expressed, and its historical evolution. Although this theme is presented recently in the sport and business circles, the production of scientific knowledge about the same is still scarce.

KEYWORDS: Corporate Social Responsibility; Sports; Sports Management.

I Introdução

A responsabilidade social corporativa (RSC) é uma realidade presente em diversos âmbitos organizacionais, sejam eles empresariais ou associativos. Por este motivo, recentemente observa-se na literatura uma exposição desta temática de forma crescente. E se, por um lado, os investigadores vêm aprofundando e explanando os seus estudos nesta área, por outro lado, as organizações sociais almejam uma compreensão maior clarificada acerca do estado empírico deste âmbito de intervenção.

Partindo da premissa organizacional, assume-se que RSC perpassa na execução de ações benéficas para os investidores, e também para a sociedade. Assim, as organizações parecem se envolver em questões sociais que vão além de suas obrigações legais precedentes ao lucro próprio, com a intenção de beneficiar e melhorar as condições de vida da comunidade (Carroll, 1999; Babiak & Trendafilova, 2011; Higuchi & Vieira, 2012; Luz, 2013).

Compreende-se a RSC em duas vertentes, interna que corresponde às preocupações voltadas aos trabalhadores e seus dependentes. E nível externo, que tem em conta as consequências das ações de uma organização sobre a comunidade em geral, nomeadamente, sócios comerciais, fornecedores, consumidores, ONG, autoridades públicas e o meio ambiente (Luz, 2013).

Segundo Shin (2014), a RSC surge com grande expressão devido às insatisfações sociais frente ao desenvolvimento empresarial. Acreditando que uma corporação muito dificilmente sobreviveria com uma comunidade instável, esta relação é de tamanha importância e necessário entendimento.

Num sentido de exemplificar o comportamento empresarial em relação às suas responsabilidades, Carroll (1991) apresenta uma pirâmide onde foram classificadas quatro responsabilidades sendo compreendidas numa execução simultânea e apresentadas nesta ordem: econômicas, legais, éticas e filantrópicas.

As ações de RSC, protagonizadas pelo setor empresarial e visando o benefício e o melhoramento da vida social, são ações que já se conhecem desde o início do séc. XX. Neste sentido, e tendo o desporto se desenvolvido de forma deslançada no transcorrer deste século, há uma evidente inquietação no sentido de saber se a RSC influenciou o desenvolvimento desportivo e a realidade de suas organizações.

Tendo em consideração que a realidade desportiva apresenta alguns princípios semelhantes à RSC, tais como transparência, comportamento ético, respeito mútuo, respeito às regras e aos direitos humanos. Observa-se, por conseguinte, que atualmente o desporto pode ser visto como um aliado das premissas apresentados na RSC (Godfrey, 2009).

A manifestação da RSC no desporto aparece em diversos âmbitos, como, o desenvolvimento sustentável em entidades desportivas e sua preocupação com instalações que respeitem o meio ambiente; a relação entre desempenho financeiro em clubes desportivos e ações de RSC; patrocínios e eventos desportivos com métodos de práticas de RSC; aspetos legislativos do desporto e práticas de RSC; desporto para populações especiais; imagem de marca e comportamento de fãs desportivos;

Sendo o desporto um fenómeno sociocultural possuidor de características ímpares e fator de desenvolvimento social (Tubino, 1999), a sua visão enquanto fenómeno plurifacetado é também defendida por Sarmiento, Pinto, Costa, e Silva (2011), ao apresentarem as suas diversas facetas em quase todos os contextos comunitários.

No sentido de se aprofundar os conhecimentos acerca das investigações internacionais realizadas sobre a relação estabelecida entre a RSC e o desporto, pressupõe-se a realização deste estudo com as características de revisão sistemática, eficiente para o proposto na tentativa de elucidar aspetos da literatura (Conforto, Amaral, & Silva, 2011; Kowalczyk & Truluck, 2013).

Desta forma, o presente estudo tem como propósito analisar a literatura científica relativa à interação entre RSC e desporto. Neste sentido, procurará descrever a sua evolução temporal, identificar os países que mais exploram o tema, verificar quais os objetos de estudos que foram pesquisados, identificar quais as populações que despertaram maior interesse pela comunidade acadêmica, verificar quais os instrumentos que mais foram utilizados, e assim como os principais resultados alcançados. Daqui resultaram as principais categorias.

A estrutura deste artigo contemplara a apresentação dos resultados referentes da RSC e as realidades desportivas, (i) norte-americana, (ii) europeia, (iii) e australiana, e após isso, é feita uma análise global dos estudos encontrados, terminando na apresentação das considerações finais.

2 Metodologia

Devido às características de um trabalho de revisão sistemática e do presente estudo ser de natureza qualitativa, efetuou-se uma pesquisa online delimitando a busca pelas bases de dados, *EBSCO (Business Source Complete)* e *ScienceDirect* e *ABI/INFORM*. Como estratégia de busca, não se definiu qualquer período temporal para que se fosse possível verificar os artigos que existissem utilizando os seguintes descritores (palavras-chave): "Responsabilidade Social Corporativa" e "Desporto"; "Corporate Social Responsibility" e "Sport"; "Responsabilidad Social Corporativa" e "Deporte". Para fator de busca todas as palavras foram pesquisadas utilizando o operador "AND", sendo realizada entre janeiro e março de 2014.

Primeiramente, todos os artigos que apresentavam no resumo o conjunto das palavras-chaves foram selecionados para leitura, os artigos que se enquadravam na temática foram eleitos para posterior análise. Foram encontrados 86 artigos em geral e após aplicação de filtros, foram identificados 23 estudos para serem analisados e incluídos na amostra. Estes filtros tiveram como critérios de inclusão: todos os artigos que apresentassem no resumo o conjunto de palavras chaves; e de exclusão: artigos de revisão, artigos de opinião de especialistas, dissertação, teses, capítulos de livro, indisponibilidade do texto completo nas bases pesquisadas, e somente foram aceitos artigos em inglês, espanhol ou português. Para a análise das informações constantes nos diferentes estudos foram selecionadas

previamente categorias, que derivam do propósito do estudo acima identificado, e da forma como ele vai ser concretizado. No quadro 1 pode ser observada esta categorização designadamente: ano de publicação, país onde o estudo se desenvolveu, os objetivos do estudo, classificação da amostra, o instrumento utilizado, e os principais resultados encontrados.

3 Resultados

3.1 Responsabilidade Social Corporativa e Realidade Desportiva Norte-americana

Nessa região o desporto circunda pelas modalidades mais impactantes sendo estruturado com modelos de ligas fechadas com número determinado de clubes. Onde a situação financeira do clube é mais importante do que o rendimento desportivo, sendo os resultados como ganhar e perder apenas interfere no valor monetário do final da época (Carvalho, 2009).

Dos trabalhos encontrados na presente pesquisa, apresenta-se de seguida uma síntese dos estudos científicos que retratam a realidade norte-americana a respeito da RSC e o Desporto e seus aspetos importantes.

Os estudos científicos desenvolvidos na região norte-americana apresentam num panorama generalizado, ações de pesquisas voltadas às ligas profissionais desportivas, com características próprias quando comparados às outras ligas continentais, como por exemplo, a nível econômico, onde o desporto é encarado como um negócio visando à máxima lucratividade.

Quadro 1. Síntese dos estudos norte-americanos relativos à RSC e o desporto

Ano	País Autor	Objetivo Estudo	Amostra	Instrumento	Resultados
2013	EUA Cottingha; Gearity; Byon.	Analisar o desporto para populações especiais, e as perspetivas dos executivos sobre comercialização do desporto e a aquisição de patrocinadores.	Executivos da Federação Internacional de Rúgbi em Cadeira de Rodas, Federação Internacional de Tênis, e Associação de Tênis dos EUA.	Entrevista semi-estruturada	Observa-se a divulgação e promoção do tênis através da reformulação do plano de marketing e incorporação do jogo de cadeirantes em rodada de tênis convencional. As empresas que investem no rúgbi de cadeira de rodas tem o foco comercial direcionado para comunidades com populações especiais.

2013	EUA Close; Lacey.	Analisar o papel da RSC como mediadora que liga atitudes favoráveis do evento patrocinado para fortalecimento de marca das associações patrocinadoras	1.615 espectadores das diversas etapas do evento anual de ciclismo <i>Tour de Georgia</i> .	Questionário e pesquisa de campo	Observaram-se diferenças significativas na relação do conhecimento do produto e RSC por parte do patrocinador, e na relação entre o compromisso da marca do patrocinador e intenção de compra.
2013	EUA Trendafilova; Babiak; Heinze.	Verificar as forças institucionais que afetam a sustentabilidade ambiental em equipes esportivas e as ligas profissionais na América do Norte.	Entrevistas com executivos de desportos e executivos de grupos parceiros, 122 sites e documentos organizacionais, e 56 reportagens.	Entrevista, e análise documental.	Foi verificado um comportamento associativo entre as organizações esportivas no que diz respeito à gestão ambiental. Observou-se que as forças institucionais induzem cada vez mais as organizações na indústria do desporto profissional a trabalhar RSC ambiental.
2012	EUA Pharr; Lough.	Analisar e categorizar Marketing de Causas e campanhas de Marketing Social utilizadas nas ligas norte americanas: NBA, NFL, NHL, MLB.	Avaliação de 43 programas da NBA ¹ , NFL, NHL, e MLB a respeito do alcance e descrição em cada site.	Análise documental direcionado com informações contidas nos sites de cada liga	22 programas foram analisados como Marketing Social; 8 Marketing de Causas; e 13 como outra divulgação. Programas de marketing social foram significativamente mais identificados do que MC. Os principais campeonatos estavam mais envolvidos em atividades designadas como de sensibilização da comunidade (30,2%) do que iniciativas de MC.
2011	EUA Walker; Heere.	Apresentar escala de medidas de atitudes do consumidor do desporto para com a RSC	1º Estudo - 92 Espectadores da NHL ² no evento <i>All Star Games</i> , 2º estudo - 146 Espectadores da <i>NASCAR</i> ³ no evento <i>Daytona Beach</i> .	Questionário	A escala CARES bidimensional oferece medidas válidas e confiáveis para os pesquisadores interessados em compreender a percepção dos consumidores de desporto sobre RSC.

¹ Associação Nacional de Basquetebol, Liga Nacional de Futebol Americano, Liga Nacional de Hóquei, e *Major League Baseball* dos Estados Unidos.

² Liga Nacional de Hóquei dos Estados Unidos

2011	EUA Polite; Waller; Trendafilova; Spearman.	Discutir o conceito de RSC e sua relação com os desportos universitários.	Análise da história e estrutura da NCAA ⁴	Ensaio científico	Apresenta crítica sobre o valor financeiro movimentado pelas universidades no âmbito do desporto. Questiona sobre os estudantes/ atletas serem respeitados como <i>stakeholders</i> .
2011	EUA Babiak; Trendafilova.	Verificar os motivos que levam as organizações em uma indústria a se comportar de uma forma ambientalmente responsável.	Comunidade e diretores de fundações de equipes esportivas profissionais norte-americanas sendo, 32 NFL, 30 NBA, 30 NHL, 30 MLB e 15 MLS ⁵ , totalizando 137 equipes analisadas.	Questionários	Os executivos responsáveis pela tomada de decisão a respeito de práticas sustentáveis percebem vários motivos para se engajar em RSC ambiental, buscando principalmente legitimidade, conformidade com as pressões e expectativas institucionais, e aproveitar as oportunidades estratégicas oferecidas por esse tipo de atividade.
2011	EUA Inoue; Kent; Lee.	Investigar a relação entre RSC e Desempenho Financeiro no âmbito de equipes profissionais norte-americanas.	Análise dos valores de contribuições anuais feitas por fundações relacionadas às equipes dos EUA, sendo 27 da MLB, 29 NBA, 32 NFL, 24 NHL, com análise entre os anos de 2002 a 2006.	Análise documental Formulário 990 obtido através <i>Foundation Center</i>	RSC e desempenho financeiro das equipes, analisado através de doações de caridade, não obteve resultado esperado com base na teoria dos <i>stakeholders</i> , embora apresente relação positiva.

³ Associação Nacional de *Stock Car Auto Racing* dos Estados Unidos

⁴ Associação Atlética Universitária Nacional dos Estados Unidos

⁵ MLS – Liga de Futebol dos Estados Unidos e Canadá

2010	EUA Walker; Kent; Vincent.	Analisar o conteúdo relacionados com RSC disseminados pelas equipes esportivas profissionais dos Estados Unidos direcionados à seus <i>stakeholders</i> através de boletins eletrônicos.	29 equipes selecionadas de maneira aleatórias sendo 7 (NHL), 7 (NFL), 6 (NBA), 9 (MLB).	Análise documental direcionado através de boletins eletrônicos	818 boletins analisados, 240 apresentam relatos de atividade de RSC passadas ou futuras. (40,3%) eventos beneficentes monetários. Eventos beneficentes não monetários (14,3%). Voluntariado e sensibilização da comunidade (12,6%). Relacionados com a consciência social e promoções (11,3%). Em seguida, iniciativas de valorização da comunidade (10,8%), e eventos destinados a honrar o trabalho "mérito" (9,1%).
2010	EUA Babiak.	Perceber como os executivos das ligas esportivas percebem a RSC e entender como as práticas de RSC contribuem para estas ligas.	Entrevistas com executivos sênior em cada uma das seguintes ligas esportivas norte-americanas NBA, NHL, NFL, e MLB.	Entrevistas	Envolvimento com a RSC: NHL <i>Foundation</i> com campanhas sobre saúde; MLB com esforços na educação, desenvolvimento de jovens, saúde, voluntariado, caridade, e ações humanitárias; NBA <i>Cares</i> com doações; NFL <i>Charities</i> com ações de caridade em parcerias governamentais.
2010	EUA Sheth; Babiak.	Investigar as percepções e práticas de RSC na indústria do desporto profissional por parte dos proprietários e diretores de ligas.	237 entrevistados sendo donos e/ ou diretores das equipes da NFL (32), NBA (30), NHL (30) e MLB (30 equipes).	Questionário e análise de conteúdo.	Os executivos do desporto profissional aproximam de forma colaborativa, e estratégica a RSC orientada para a comunidade, a fim de atingir suas responsabilidades éticas, filantrópicas e legais.

2009	EUA Canadá Babiak; Wolfe.	Explorar e priorizar as forças que resultam da participação das entidades esportivas em atividades de RSC.	Funcionários de alto escalão de equipes profissionais, sendo um da NFL, MLB, NHL e NBA, engajados com iniciativas de RSC da organização.	Análise documental e entrevista	Sugerem-se fatores que diferem as entidades esportivas de outras organizações, impactando no design, execução e impacto da RSC no desporto, a paixão, a economia, transparência e gerenciamento de <i>stakeholders</i> . E apresenta como a RSC pode afetar ou ser afetada por estes fatores.
2009	EUA Godfrey.	Analisar trabalhos e teorias sobre a RSC, relevantes ao meio esportivo.	Análise geral da história e do contexto da RSC na América do Norte. E revisão dos paradigmas teóricos sobre RSC.	Ensaio científico	Em termos de impacto social, as organizações desportivas têm sido ativas em iniciativas de desenvolvimento comunitário, evidenciando anedótica de impacto social positivo.
2009	EUA Walker; Kent.	Examinar a relação entre as atividades de RSC e as avaliações dos fãs sobre reputação e o papel da equipe no processo.	297 torcedores de duas equipes de NHL	Entrevista semi-estruturada,	Apresenta que manter uma agenda pró-social resulta numa ferramenta de marketing importante sendo diferencial no mercado, constituindo numa maior vantagem competitiva. RSC pode ser visto como uma forma de construção de reputação ou de manutenção. O efeito de moderação de identificação foi significativo, e influenciou os resultados de maneira diferente.
2009	Canadá Pegoraro; O'Reilly; Levallet.	Explorar como um patrocínio de igualdade de gênero pode ser adotado como um método relacionado com causas em RSC.	7 Diretores de corrida de <i>triathlon</i>	Exploratória e qualitativa, revisão bibliográfica e estudo de caso.	Na relação a longo prazo, entre a promoção do evento e patrocinador, deve-se buscar compreender o que o patrocinador busca.

2006	EUA Babiak; Wolfe.	Explorar as iniciativas em RSC do Super <i>Bowl</i> XL realizado em Detroit.	Coleta a partir de fontes secundárias, como mídias impressas, áudios, e análise página web.	Análise documental	Todo o potencial mediático que o desporto proporciona, deixa legados importantes para cidade, dentre os diversos meio como: Meio-ambiente; Microeconomia; Filantropia.
------	--------------------	--	---	--------------------	--

Com as informações contidas no Quadro 1, é possível verificar que as amostras aparecem diversificadas tanto quanto à modalidade esportiva estudada, quanto em relação à população que na sua maioria são executivos, diretores e funcionários do desporto. Quanto aos instrumentos mais utilizados aparecem na sua maioria entrevistas, análise documental e questionários.

Em relação aos objetos de estudos, estes perpassam por diferentes contextos, como análise de conceitos, onde Polite et al. (2011) ao estudarem as ligas universitárias apresentam diversas considerações como, críticas sobre a forma como a NCAA se posiciona como desporto amador, e negligencia a sociedade relativamente sobre a sua responsabilidade social. Desta forma, opõe-se a uma conduta baseada no respeito corporativo dedicado aos *stakeholders*, pois Shin (2014) afirma, que a integração social por meio de “contratos” não formais, baseado em comum acordo com a comunidade, resulta em legitimidade para a corporação.

Já em outro estudo, com a mesma finalidade de verificar conceitos em relação às organizações desportivas, RSC e impacto social, Godfrey (2009) apresenta uma abordagem histórica sobre a RSC e o desporto nos Estados Unidos, apontado que quando relacionado com impactos sociais, as entidades desportivas nada se diferem as outras organizações, e podem apresentar características parecidas, como cognitivas, reguladoras e ou normativas.

Corroborando a estes entendimentos conceituais, Christensen, Morsing, e Thyssen (2013) acrescentam que, RSC não é um conceito definido e fechado, mas um campo de exploração, onde os ideais estão constantemente evoluindo e que se mantém aberto ao longo do tempo, e por isso mesmo atrativo a diferentes fontes e causas como sociais, ambientais e éticas.

Em outro contexto, relacionado aos patrocínios, quando investigado a relação do evento desportivo, o patrocinador e sua relação com o consumidor, não foram verificadas diferenças significativas na relação do evento de entretenimento e atitudes do consumidor para com o evento. Verificando assim uma maior responsabilidade por parte do patrocinador na influência positiva para com o consumidor (Close & Lacey, 2013).

Já analisando as modalidades desportivas rúgbi e tênis (Cottingham et al., 2013), na perspectiva do desporto para populações especiais e sua comercialização, foram percebidas que, na Federação Internacional de Tênis, obteve-se um sucesso na aquisição de patrocínios, sendo que as parcerias realizadas, não buscavam uma exposição da marca, mas

sim, um investimento através de práticas de RSC. E no rúgbi há uma preocupação na tentativa de divulgação da modalidade a nível mundial não se atendo aos Estados Unidos da América. E em outro estudo, verificou-se que na relação do evento e o patrocinador, este último parece buscar uma construção de *Brand Equity*, aumento lucro, desenvolver a lealdade do empregado e melhorar reputação como bom cidadão corporativo (Pegoraro, O'Reilly, & Levallet, 2009).

Já na realidade em relação às práticas de RSC desenvolvidas por entidades desportivas, foi possível perceber que nas ligas desportivas norte-americanas o discurso dos executivos responsáveis, contrasta com as atitudes perante seus *stakeholders*, como a tolerância racial, a violência de seus atletas, o alcance de novos mercados, sem levar em conta as injustiças sociais destes locais. E na percepção destes executivos, a RSC é usada como ferramenta para a expansão de suas ligas (Babiak, 2010).

Ainda em relação a estas práticas de RSC, Sheth e Babiak (2010) entrevistaram 237 donos ou diretores de ligas profissionais desportivas, e verificaram que através dessas práticas na indústria do desporto, os agentes e beneficiários são tanto os *stakeholders* internos e externos, ou seja, funcionários, atletas, fãs, clientes, patrocinadores corporativos, e as comunidades locais. Apoiando estes achados, Babiak e Wolfe (2006) verificaram que as práticas de RSC realizadas através do evento do *Super Bowl* beneficiavam à comunidade local com uma grande quantia monetária.

Nesse mesmo estudo Sheth e Babiak (2010) apresentam a seguinte ordem de importância da RSC: "éticas, filantrópicas, legais e econômicas". Diferenciando apenas nas duas primeiras da hierarquia apresentada por Carroll (1979), sendo a primeira a "filantropia seguida pela ética, legais e econômicas".

Analisando as motivações resultantes da participação de entidades desportivas em atividades de RSC, Babiak e Wolfe (2009) observaram características diferenciadoras de entidades desportivas afetando no design, implementação da RSC no desporto, sendo estes fatores de ajustes mútuos nessa relação. Para explicar essa diferença entre entidades desportivas e organizações em geral, Campopiano, De Massis, e Cassia (2012) apresentam 4 padrões motivacionais que levam às empresas generalizadas a investirem em RSC, sendo eles: motivação econômica visando aumento do lucro e reputação corporativa; regeneração de imagem, sendo que iniciativas sociais para os empregados são mais observadas; ações sociais para a sociedade, intencionados quando anteriormente houve alguma atitude negativa, esta ação visaria à melhoria da imagem; e Ações para com o meio ambiente, onde é assumido o papel em cuidar do meio ambiente, ou tentativa de recuperar imagem após antigos problemas.

Independente de suas classificações como entidades desportivas, foi possível verificar que estas assumem pontos convergentes às empresas comuns, pois de acordo com (Luz, 2013),

"qualquer entidade independente de sua natureza, sua classificação de pública ou privada, da sua finalidade financeira ou setor de atuação e/ ou produtos prestados, se caracteriza como instituição social e como qual deve apresentar objetivos claros, de acordo com regras de caráter geral e responsabilidades de várias ordens."

Não obstante, é de extrema importância perceber que as organizações do terceiro setor, instituições de caridade, empresas sociais, cooperativas, associações voluntárias, dentre outras, diferem das organizações com fins lucrativos em diferentes aspectos (Bingham & Walters, 2013).

Quando verificamos os aspectos pautados ao comportamento dos consumidores relacionados a práticas de RSC, no estudo de Walker e Heere (2011), apresentam uma escala bidimensional com medidas validadas para compreender a percepção dos consumidores da Liga Nacional de Hóquei dos Estados Unidos, e dos espectadores da NASCAR, sendo observada a necessidade em desenvolver itens comportamentais abertos que verifiquem aspectos como, "atendimento, vendas de mercadorias e estacionamento". Já em outro estudo, relacionando as atividades de RSC e a avaliação dos fãs, Walker e Kent (2009) observaram que a RSC passa a ser vista pelos adeptos como uma forma de construção de reputação ou manutenção da mesma.

Na compilação destes estudos, somente um trata da questão sobre desempenho financeiro relacionado a práticas de RSC e o desporto. E quando verificado a relação positiva com base na teoria dos *stakeholders*, esta foi inconclusiva, destacando que, apesar de evidente a relação positiva entre os fãs e iniciativas de RSC por parte das equipes desportivas, os dados encontrados não suportam essa afirmação inferindo sobre a possível inconsciência geral por parte dos fãs frente às iniciativas de RSC praticadas pelas equipes (Inoue et al., 2011).

3.2 Responsabilidade Social Corporativa e Realidade Desportiva Europeia

O desporto a nível europeu apresenta uma característica muito diferente quando confrontado à realidade norte-americana. Exibe um sistema federativo e não expõe uma preocupação tão grande quanto ao *show business* tão explorado pelo mercado norte-americano em suas ligas. Percebe-se também uma estrutura em pirâmide, onde possibilita o desenvolvimento esportivo em diversos níveis, e a possibilidade de transitar nas divisões das ligas de acordo com resultados desportivos (Carvalho, 2009).

Em relação à conjuntura europeia, a RSC a partir dos anos 90 apresentou um crescimento abrupto, sendo reconhecida a nível mundial e também referência no desenvolvimento sustentável. Porém está não é a mesma realidade apresentada na RSC no desporto nesta região. Os estudos científicos desenvolvidos na Europa figuram-se nessa pesquisa com um retardo quanto ao seu preâmbulo quando comparado aos países norte-americanos, e apresentam 83% dos estudos realizados no âmbito do futebol, sendo verificada a inexistência de diretrizes para que essa relação seja desenvolvida de forma mais dinâmica.

Quadro 2. Síntese dos estudos europeus relativos à RSC e o desporto

Ano	País Autor	Objetivo Estudo	Amostra	Instrumento	Resultados
2013	Espanha Reino Unido Alemanha Paramio-Salcines; Kitchin.	Analisar a execução da legislação a respeito de espectadores com necessidades especiais no futebol profissional.	9 Gestores responsáveis por serviços para populações especiais em organizações, ligas e clubes da Inglaterra, Alemanha e Espanha.	Entrevistas; observação e análise documental.	Alemanha apresenta estratégias efetivas para acessibilidade em estádio. Inglaterra apresenta um aumento do acesso ao estádio para pessoas com deficiência. Clubes espanhóis apresentam negligência na acessibilidade ao estádio.
2012	França Blumrod; Bryson; Flanagan.	Analisar elementos da imagem de marca e o comportamento de espectadores de futebol.	996 torcedores de dois clubes do futebol francês, um regional e outro local.	Entrevistas	A percepção dos consumidores na vertente ética é parte integrante da imagem de marca, porém, não associam RSC por parte do clube com intenção de compra.
2011	Reino Unido Rosca.	Verificar quais tipos de atividades de RSC foram implementadas pelos Clubes de Futebol Inglês.	20 clubes da primeira divisão Inglesa na temporada de 2010-2011.	Análise documental de sites oficiais dos clubes	Dos 332 programas apresentados 112 são voltados para educação, 103 esportivos, 69 inclusão social, 26 saúde e 12 integrações culturais.
2011	Turquia Filizöz; Fişne.	Definir o conceito de RSC, a sua importância no desporto, e conceituar o seu valor com base em alguns estudos de casos marcantes realizados com sucesso por organismos relacionados com o desporto.	Documentos como publicações de governo, jornais, publicações de censo, dentre outros apresentados em formato de papel ou eletrônico, acrescido de estudos de caso marcantes realizados no âmbito do desporto.	Análise documental	Revela a RSC e seu papel no desporto com grande valor na sociedade. E coloca a necessidade de explorar o campo de estudo entre desporto, implementação e gerenciamento de atividades de RSC.

2010	Reino Unido Walters; Tacon.	Identificar os processos e a gestão dos <i>stakeholders</i> em diferentes organismos ligados a indústria do futebol no Reino Unido.	15 representantes de diferentes grupos de interesse na indústria do futebol no Reino Unido	Entrevista semi-estruturada	Torcedores foram vistos como um dos principais <i>stakeholders</i> do futebol. Apresentaram a importância da relação com os torcedores e a comunidade, que contribui para uma gestão sustentável em longo prazo. Concluíram sobre a importância entre a forte correlação da gestão dos <i>stakeholders</i> e a RSC, além de afirmar que o futuro de ambas está em expansão.
2009	Reino Unido Walters.	Evidenciar modelo de desporto comunitário na indústria do futebol como parceiro empresarial no desenvolver de ações de RSC baseado na estrutura desenvolvida por Smith e Westerbeek	Estudo de caso da <i>Charlton Athletic Community Trust</i> e <i>Brentford Football Club Trust</i>	Entrevista semi-estruturada e Análise de documental	As sete características únicas apresentadas por Smith e Westerbeek foram admitidas sustentando a relação singular entre o desporto e RSC. Com isso a imagem de empresas associadas às entidades desportivas foi apresentada com melhor capacidade de alcançar objetivos comerciais, melhorando a percepção e a reputação.

Partindo da análise do Quadro 2, não é possível observar uma amostra homogênea ou predominante, porém quanto à modalidade esportiva que a pesquisa foi aplicada, esta foi claramente voltada para o universo futebolístico, variando entre instrumentos de estudos de caso, análises documentais, e entrevistas, esta última como uma preferência utilizada com gestores ou torcedores de entidades desportivas.

No que se refere ao objeto de estudo, foi possível salientar preocupações quanto à legislação, imagem de marca, práticas de RSC, definições de conceitos de RSC aplicados ao desporto, identificação de processos dos *Stakeholders*, e caracterização de modelo de RSC no desporto.

Partindo dos estudos mais recentes, onde se objetivou verificar as legislações referentes às pessoas com necessidades especiais e sua acessibilidade nos estádios de futebol, verificou-se uma discrepância de realidades em três países. A Alemanha apresenta um ideal sobre estádios acessíveis às populações diferenciadas, e também quanto ao recrutamento de *Staffs* com necessidades especiais. Já a Inglaterra mostra-se numa evolução para esse

quadro ideal, enquanto Espanha apresenta uma total desfasagem em relação ao assunto, constatando uma carência de diretrizes para os clubes espanhóis (Paramio-Salcines & Kitchin, 2013).

Ao analisar a imagem de marca relacionada com práticas de RSC, observa-se que no estudo europeu (Blumrodt et al., 2012) onde se verificaram tais aspetos em clubes de futebol, a imagem de marca é fortemente relacionada com a vertente ética, e não se correlaciona com intenções de compra e prática de RSC, observando também que o público do clube regional sendo mais jovem apresenta-se sensível às empresas que apresente um compromisso de RSC. Já no estudo norte-americano, não foi verificada diferenças significativas com práticas de RSC relacionadas com o conhecimento do produto, e relação entre o compromisso da marca resultando em intenção de compra no estudo realizado no Evento Anual de ciclismo *Tour de Georgia* (Close & Lacey, 2013).

No que diz respeito às práticas de RSC realizadas por fundações de clubes ingleses de futebol, foi possível verificar que todos os 20 clubes apresentavam programas de RSC voltados à comunidade, sendo que dos 332 programas existentes 35% são voltados a programas para educação, 32% a programas esportivos, 21% voltados para ações de inclusão social, 8% para área da saúde, e 4% de integração cultural (Rosca, 2011).

No tocante aos conceitos de RSC e desporto no estudo de Filizöz e Fişne (2011), foi verificado que entidades desportivas apresentam uma vantagem na divulgação de atitudes socialmente responsáveis devido ao poder massivo de mídia, ocasionando num retorno social, facilitando o impacto positivo e a visibilidade das entidades desportivas na sociedade.

Para observar a relação junto aos *Stakeholders*, num estudo foi possível perceber que primordialmente no futebol eles são correlacionados primeiramente com torcedores, sendo de grande importância essa correlação como uma ferramenta de gestão em relação às comunidades, afirmando que na área do desporto *stakeholders* e RSC estão em crescente expansão (Walters & Tacon, 2010).

E num último estudo (Walters, 2009) foi evidenciado o modelo de desporto comunitário balizados pelas estruturas de Smith e Westerbeek (2007), onde se comprovou a clara importância das 7 características únicas tanto a nível esportivo quanto à luz das organizações comerciais.

3.3 Responsabilidade Social Corporativa e o Desporto na Austrália

Já no contexto Australiano, apesar de apenas ter sido encontrado um estudo, discorre-se que não deve ser uma realidade menosprezada dada a relevância do estudo. Devido ao pequeno número de achados, não é possível verificar um padrão de atuação das RSC e o desporto nessa região. Mas os resultados desta pesquisa são apresentados no quadro 3.

Quadro 3. Síntese do estudo realizado na Austrália relativo à RSC e o desporto

Ano	País Autor	Objetivo Estudo	Amostra	Instrumento	Resultados
2007	Austrália Smith; Westerbeek.	Explorar o papel que o desporto pode desempenhar como um veículo para a implantação de RSC, e expor as responsabilidades sociais implícitas no desporto.	Análise do desenvolvimento da RSC juntamente da teoria dos <i>stakeholders</i> . Apresentam os 10 elementos genéricos da RSC, mas concentram-se nas características únicas voltadas para o desporto.	Ensaio científico	Destaca o alcance e a diversidade do potencial impacto que RSC e desporto têm na sociedade. Aponta a aliança entre gestores esportivos e administradores das empresas na intenção de maximizar os benefícios sociais aproveitando o poder exercido pelo desporto no âmbito comunitário. Coloca que, apesar da RSC ter sido exaustivamente articulada, as RS implícitas ao desporto continuam pouco exploradas.

Neste estudo exposto, verifica-se que são apresentadas as 10 características genéricas da RSC direcionadas para o desporto, como: regras do *fair play*, segurança dos espectadores; independência dos resultados desportivos; transparência de direção; caminhos para jogar; políticas de relações comunitárias; saúde e fundações de atividades; princípios da proteção do meio ambiente e sustentabilidade; treinamento qualificado.

4 Panorama geral da responsabilidade social corporativa e o desporto

A partir dessa análise geral é possível verificar uma preeminência de estudos utilizando como instrumentos análises documentais, entrevistas e questionários. Para SÁ-Silva, Almeida, e Guindani (2009), o método de pesquisa a partir de análise documental oferece uma vantagem em relação à compreensão do conhecimento em áreas como sociais e humanas, onde à necessidade de contextualização sociocultural e histórica são de fundamentais importâncias. Já as entrevistas são vistas na tentativa de buscar informações sobre um enfoque de um determinado tema, sendo essenciais na tentativa de coletar mais conhecimento, diferenciando-se em entrevistas semi-estruturada e abertas, onde são mais flexíveis e dinâmicas.

Gráfico 1. Comparação entre os países estudados, quais apresentaram maior número de publicações.

Os estudos sobre RSC e desporto apresentam uma supremacia na América do Norte, sendo os continentes Asiático, África e América do Sul, não representados nessa área, e com a metodologia dessa pesquisa. De acordo com os dados acima é possível verificar no gráfico 1, uma maior incidência de estudos sendo realizados nos Estados Unidos relevantes no tema de RSC e desporto, sendo justificado pelo grande interesse na gestão do desporto a nível econômico em ligas profissionais e em seu sistema esportivo. Seguido pelo Reino Unido, apresenta um número menos expressivo, porém quando comparado a outros países torna-se significativo.

Gráfico 2. Análise feita relativamente sobre os estudos e seu ano de publicação.

No gráfico 2, é possível verificar que o interesse pelo tema de pesquisa RSC e Desporto é extremamente atual. Apesar de o primeiro estudo pesquisado ter sido publicado em 2006, a maior incidência de pesquisas ocorre no ano de 2009 com 5 estudos, seguido pelo ano de 2011 com 6 estudos. Desta forma, está temática se encontra em ápice de inovação e também com uma carência de estudos para maior contextualização em diferentes setores.

Gráfico 3. Comparação entre produção científica por países e ano da produção.

Em suma, pode-se analisar na figura 3 uma melhor abordagem de como as produções científicas se distribuíram ao longo dos anos e nomeadamente pelos países pesquisados.

Gráfico 4. Comparação entre os estudos quais desportos foram mais pesquisados.

Já na figura 4, verificamos os desportos com maiores números de publicações tendo o hóquei uma maior incidência com 20%, o futebol americano com 18%, seguido do basquetebol e beisebol ambos com 16%, o futebol apresenta 12%, desporto em gerais 8% (são caracterizados neste estudo, pesquisas que envolveram ligas universitárias, ou gestões esportivas, porém não havia uma modalidade em si como amostra), e com apenas 2% as modalidades pesquisadas foram o ténis, *triathlon*, *stock car* e *rúgbi*. Não coincidentemente os desportos com maiores incidências são também os mais populares nos Estados Unidos, sendo considerados desportos profissionais onde se movimentam uma grande quantia financeira.

5 Considerações finais

O conceito de responsabilidade social corporativa apresenta-se bastante diversificado e investigado há alguns anos na literatura, e tem sido compreendido como um instrumento de gestão de políticas diferenciadas.

Tendo em consideração os resultados deste estudo, a conjunção dessa temática ao desporto apresenta-se relativamente recente e num marco crescente e inovador, sendo ainda necessárias mais investigações que verifiquem suas diversas potencialidades.

Verifica-se que 36% dos desportos observados, correspondem à modalidades individuais (e nestas, não está integrado modalidades tão populares como o atletismo), ressaltando por conseguinte uma superioridade de estudos voltados à desportos coletivos.

Constata-se uma concentração de estudos em cinco desportos (hóquei; futebol americano; beisebol; basquete; futebol) que correspondem a 82% das modalidades desportivas observadas. Destes cinco desportos, três (hóquei; futebol americano; beisebol) estão essencialmente relacionados com a cultura desportiva de países norte-americanos, o que confirma uma priorização investigativa por parte destes países em relação à temática em estudo. Já em relação à realidade europeia verifica-se uma predominância de estudos na área do futebol.

Desta forma, parece que os desportos mais mediáticos apresentam maiores práticas de RSC pelas suas comunidades locais, e conseqüentemente resultam num maior número de pesquisas direcionadas a estas práticas.

Com isso, aprofundar o entendimento de ações realizadas por entidades desportivas em projetos de RSC leva-nos a entender que os Gestores Desportivos devem valorizar o conhecimento da RSC focado no mundo desportivo, assim como, verificar quais as atividades que se desenvolvem pelas entidades desportivas em diversos países.

Referências

- Babiak, K. (2010). The role and relevance of corporate social responsibility in sport: A view from the top. *Journal of Management and Organization*, 16(4), 528-549.
- Babiak, K., & Trendafilova, S. (2011). CSR and environmental responsibility: motives and pressures to adopt green management practices. *Corporate Social Responsibility & Environmental Management*, 18(1), 11-24.
- Babiak, K., & Wolfe, R. (2006). More Than Just a Game? Corporate Social Responsibility and Super Bowl XL. *Sport Marketing Quarterly*, 15(4), 214-222.
- Babiak, K., & Wolfe, R. (2009). Determinants of Corporate Social Responsibility in Professional Sport: Internal and External Factors. *Journal of Sport Management*, 23(6), 717-742.
- Bingham, T., & Walters, G. (2013). Financial Sustainability Within UK Charities: Community Sport Trusts and Corporate Social Responsibility Partnerships. *Voluntas*, 24(3), 606-629.
- Blumrodt, J., Bryson, D., & Flanagan, J. (2012). European football teams' CSR engagement impacts on customer-based brand equity. *The Journal of Consumer Marketing*, 29(7), 482-493.
- Campopiano, G., De Massis, A., & Cassia, L. (2012). The relationship between motivations and actions in corporate social responsibility: an exploratory study. *International Journal of Business and Society*, 13(3), 391-425.
- Carroll, A. B. (1979). A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. *Academy of Management Review*, 4(4), 497-505. doi: 10.5465/AMR.1979.4498296
- Carroll, A. B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. *Business Horizons*, 34(4), 39-48.
- Carroll, A. B. (1999). Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct. *Business & Society*, 38(3), 268-295.
- Carvalho, M. J. (2009). *Elementos estruturantes do regime jurídico do desporto profissional em Portugal*. Coimbra Editora.
- Christensen, L. T., Morsing, M., & Thyssen, O. (2013). CSR as aspirational talk. *Organization*, 20(3), 372-393.
- Close, A. G., & Lacey, R. (2013). Fit Matters? Asymmetrical Impact for Effectiveness on Sponsors and Event Marketers. *Sport Marketing Quarterly*, 22(2), 71-82.
- Conforto, E. C., Amaral, D. C., & Silva, S. L. (2011). Roteiro para revisão bibliográfica sistemática: aplicação no desenvolvimento de produtos e gerenciamento de projetos *Anais... VIII Congresso Brasileiro de Gestão de Desenvolvimento de Produtos, Setembro, Porto Alegre, RS*.
- Cottingham, M., Gearity, B., & Byon, K. (2013). A Qualitative Examination of Disability Sport Executives' Perceptions of Sport Promotion and the Acquisition of Sponsors. *Sport Marketing Quarterly*, 22(2), 92-100.
- Filizöz, B., & Fişne, M. (2011). Corporate Social Responsibility: A Study of Striking Corporate Social Responsibility Practices in Sport Management. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 24(0), 1405-1417.
- Godfrey, P. C. (2009). Corporate Social Responsibility in Sport: An Overview and Key Issues. *Journal of Sport Management*, 23(6), 698-716.
- Higuchi, A. K., & Vieira, F. G. D. (2012). Responsabilidade social corporativa e marketing social corporativo: uma proposta de fronteira entre estes dois conceitos. *Acta Scientiarum. Human and Social Sciences*, 34(1), 31-40.
- Inoue, Y., Kent, A., & Lee, S. (2011). CSR and the Bottom Line: Analyzing the Link Between CSR and Financial Performance for Professional Teams. *Journal of Sport Management*, 25(6), 531-549.
- Kowalczyk, N., & Truluck, C. (2013). Literature Reviews and Systematic Reviews: What Is the Difference? *Radiologic Technology*, 85(2), 219-222.
- Luz, A. d. P. R. G. (2013). *Responsabilidade social en los clubs de fútbol: propuesta de modelo*. (8490283281). Granada.
- Paramio-Salcines, J. L., & Kitchin, P. J. (2013). Institutional perspectives on the implementation of disability legislation and services for Spectators with Disabilities in European professional football. *Sport Management Review*, 16(3), 337-348.
- Pegoraro, A., O'Reilly, N., & Levallet, N. (2009). Gender-based sponsorship of grassroots events as

- an agent of corporate social responsibility: The case of a national women's triathlon series. *Journal of Sponsorship*, 2(2), 140-151.
- Pharr, J. R., & Lough, N. L. (2012). Differentiation of Social Marketing and Cause-Related Marketing in US Professional Sport. *Sport Marketing Quarterly*, 21(2), 91-103.
- Polite, F., Waller, S., Trendafilova, S., & Spearman, L. (2011). Social Accountability and Responsibility in Sport: An Examination of the National Collegiate Athletic Association. *Sport Science Review*, XX(1-2), 111.
- Rosca, V. (2011). Corporate Social Responsibility in English Football: History and Present. *Management & Marketing*, 6(2), 327-346.
- SÁ-Silva, J. R., Almeida, C. D. d., & Guindani, J. F. (2009). Pesquisa documental: pistas teóricas e metodológicas. *Revista Brasileira de História & Ciências Sociais*, 1(1), 1-15.
- Sarmiento, J. P., Pinto, A., Costa, C., & Silva, C. (2011). O evento desportivo como factor de desenvolvimento. *Revista Intercontinental de Gestão Desportiva*, 1(1), 1-14.
- Sheth, H., & Babiak, K. (2010). Beyond the Game: Perceptions and Practices of Corporate Social Responsibility in the Professional Sport Industry. *Journal of Business Ethics*, 91(3), 433-450.
- Shin, K.-Y. (2014). Corporate Social Responsibility *Corporate Social Responsibility Reporting in China* (pp. 1-21): Springer Berlin Heidelberg.
- Smith, A. C. T., & Westerbeek, H. M. (2007). Sport as a Vehicle for Deploying Corporate Social Responsibility. *The Journal of Corporate Citizenship*(25), 43-54.
- Trendafilova, S., Babiak, K., & Heinze, K. (2013). Corporate social responsibility and environmental sustainability: Why professional sport is greening the playing field. *Sport Management Review*, 16(3), 298-313.
- Tubino, M. J. G. (1999). *O que é esporte?* São Paulo: Brasiliense.
- Walker, M., & Heere, B. (2011). Consumer Attitudes toward Responsible Entities in Sport (CARES): Scale development and model testing. *Sport Management Review*, 14(2), 153-166.
- Walker, M., & Kent, A. (2009). Do fans care? Assessing the influence of corporate social responsibility on consumer attitudes in the sport industry. *Journal of Sport Management*, 23(6), 743.
- Walker, M., Kent, A., & Vincent, J. (2010). Communicating Socially Responsible Initiatives: An Analysis of U.S. Professional Teams. *Sport Marketing Quarterly*, 19(4), 187-195.
- Walters, G. (2009). Corporate Social Responsibility through Sport. *The Journal of Corporate Citizenship*(35), 81-94.
- Walters, G., & Tacon, R. (2010). Corporate social responsibility in sport: Stakeholder management in the UK football industry. *Journal of Management and Organization*, 16(4), 566-586.

Endereço para correspondência:

Bruna Santos
 Faculdade de Desporto Universidade do Porto
 Rua Dr. Plácido Costa, 91
 4200-450 Porto
 Portugal
 E-mail: brunasantosmg@gmail.com

Esta obra está licenciada sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0